

THE PROBLEM OF THE TRANSFORMATION OF MENTAL CONCEPTS IN THE ENGLISH-LANGUAGE RECEPTION OF A POETIC TEXT**Lomova E.,***Associate professor,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Ibraeva Zh.,***Associate professor,**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Tokhtamova R.,***Senior lecturer of the Department of Russian Language and Literature**Kazakh national pedagogical university named after Abay***Kokenova Z.***Senior Lecturer,**Kazakh National Pedagogical University named after Abay***ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ МЕНТАЛЬНЫХ КОНЦЕПТОВ ПРИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЦЕПЦИИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА****Ломова Е.***Ассоциированный профессор,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Ибраева Ж.***Ассоциированный профессор,**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Тохтамова Р.***ст. преподаватель кафедры русского языка и литературы**Казахский национальный педагогический университет имени Абая***Кокенова З.***магистр педагогических наук, старший преподаватель**Казахский национальный педагогический университет имени Абая*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10729093>**Abstract**

The English and Russian conceptual spheres are very different from each other, but this difference nevertheless conceals a deep inner unity. It consists in attention to objects and ordinary objects of the outside world, which have found expression both in the desire for simplicity and in the laconism of the linguistic form. The commonality of Russian and English-speaking approaches was revealed in attempts to indirectly convey the emotional experiences of the lyrical hero, artfully hiding them behind a play of words, vivid images and subtly noticed details. The process of adapting a literary text in another language environment may entail the substitution of the national conceptual sphere and distortion of the original meaning and national identity of the original. Translations of A.Akhmatova's poetry have received well-deserved recognition from both English-speaking readers and discerning critics. But, of course, this work was not without losses. The desire to bring Akhmatova's poetry closer to an English-speaking audience led to sacrifices in the field of verse, and the introduction of changes and additions to punctuation led to a change in the intonation and meaning of the author's voice.

Аннотация

Английская и русская концептосферы очень различны между собой, но это различие таит в себе, тем не менее, и глубокое внутреннее единство. Оно заключается во внимании к предметам и обычным объектам внешнего мира, которые нашли выражение и в стремлении к простоте, и в лаконизме языковой формы. Общность русских и англоязычных подходов обнаруживалась в попытках опосредованно передать душевные переживания лирического героя, искусно скрывая их за игрой слов, ярких образов и тонко подмеченной детали.

Процесс адаптации литературного текста в другой языковой среде может повлечь за собой подмену национальной концептосферы и искажение первоначального смысла и национальной самобытности оригинала.

Переводы поэзии А.Ахматовой получили заслуженное признание и со стороны англоязычных читателей, и со стороны взыскательной критики. Но, конечно, эта работа прошла не без потерь. Желание приблизить ахматовскую поэзию к англоязычной аудитории приводило к жертвам в области стихотворной строки, а внесение изменений и дополнений в пунктуацию приводило к изменению интонации и смысла авторского голоса.

Keywords: the English and Russian conceptual spheres, lyrical hero, literary text, national identity, meaning of the author's voice

Ключевые слова: английская и русская концептуальные сферы, лирический герой, художественный текст, национальная идентичность, значение авторского голоса

В каждой культуре существуют национально значимые ментальные концепты, имеющие у каждого народа особое вербальное выражение. Эта вербальность настолько специфична, что трудно передается средствами другого языка. При переводе они теряют свой первоначальный смысл, поскольку иноязычные вербальные средства соответствуют по значению совершенно иным концептам. Те ассоциации, которые связаны с определенным концептом в оригинальном тексте, не вызывают тех же ассоциаций в языке другой национальности и ментальной культуры. В результате художественного перевода порождаются такие метаморфозы, которые существенно изменяют смысл оригинала [1,29].

Английская и русская концептосферы очень различны между собой, но это различие таит в себе, тем не менее, и глубокое внутреннее единство. Оно заключается во внимании к предметам и обычным объектам внешнего мира, которые нашли выражение и в стремлении к простоте, и в лаконизме языковой формы. Общность русских и англоязычных подходов обнаруживалась в попытках опосредованно передать душевные переживания лирического героя, искусно скрывая их за игрой слов, ярких образов и тонко подмеченной детали.

Оригинальный текст соответствует национальной концептосфере в области грамматики, синтаксиса, пунктуации, рифмы и ритмической организации.

Опасность несовпадения и культурного сбоя может таиться на любом из этих уровней при работе над переводным текстом. На уровне звуковой организации текста символизм, связанный с фонетическим звучанием отдельных звуков, оказывается не схожим с исходной концептосферой и принимающей ее национальной и литературной традицией.

Казалось бы, незначительные изменения пунктуационной организации оригинального текста также влекут за собой существенные сдвиги в его интонации, что «приводит к искажению его смысловой заряженности» [2,81]. Изменения, связанные с метром, ритмом и рифмой, порождают серьезные изменения целостной художественной системы текста, который принадлежит к определенной поэтической традиции.

На Западе очень в скором времени развился академический интерес к литературному наследию А.Ахматовой. В Колумбийском и Пенсильванском университетах Америки были защищены диссертации, посвященные исследованию ее творчества. В англоязычном мире личность А.Ахматовой и загадка феномена ее поэтического таланта включали попытки ответа на вопрос, почему она пренебрегла личным спасением и не оставила Россию в самой опасной для себя период. Исследователи пытались

проникнуть в сущность ее творческого метода и выявить своеобразие природной индивидуальности ее лирического голоса. Таким образом, западный мир проявил стойкое внимание к литературному наследию А.Ахматовой и сделал достаточно много, чтобы ее творчество стало одним из лучших достояний мировой культуры.

Концептосфера художественного мира А.Ахматовой реализуется через образное воплощение его мотивно-тематической основы.

Перевод стихотворений А.Ахматовой на английский язык позволяет проследить подобную динамику трансформации концептов исходного и переводного текстов.

Процесс адаптации литературного текста в другой языковой среде может повлечь за собой подмену национальной концептосферы и искажение первоначального смысла и национальной самобытности оригинала. В поэзии А.Ахматовой фонетическая основа стихотворной строки не представлена звукоподражанием или акустическими эффектами, которые порождали бы новые эмоциональные нюансы или ассоциации.

Некоторые произведения А.Ахматовой трудно поддавались адаптации в сфере английского языка, что привело к «культурному сбою», так как художественный мир автора неизбежно трансформируется в процессе перевода на другой язык.

Художественный мир А.Ахматовой включает систему всех образов и мотивов, которые присутствуют в литературном контексте. Строительный материал для этого мира берется из действительности, в которой живет реальный художник. Художественный мир обладает изначальной неповторимостью, так как отражает собственно авторское представление о том, каким этот мир был, должен быть, является в настоящем и каким автор видит его в будущем.

Концепт предполагает выбор в качестве художественной перекодировки действительности в сознании автора определенный символ или образ, «способный выйти на исторические, ментальные, этнопсихологические плоскости, которые лежат за пределами конкретного литературного текста» [3,147]. Если этот образ или доминантный мотив способен органично войти в ассоциированную систему культуры, он приобретает функции и значимость концепта.

Концептосфера предполагает отдельный, основной доминирующий концепт, из которого развиваются другие концепты образной системы, отражающие различные векторы авторского осознания и отображения действительности.

В период революционного террора, наступившей диктатуры сталинизма и в годы беспощадной борьбы с фашизмом А.Ахматова обращается ко всей стране, осознавая каждую пядь русской земли

как нечто свое, кровное и единое целое. Русская поэтесса никогда не сожалела о том, что не выбрала иммиграцию. Для нее творчество было возможно только на родной земле, где она дышала одним воздухом со своим народом.

Этот гражданский выбор был абсолютно осознан для А.Ахматовой, и она никогда не перейдет на сторону тех, кто предпочел думать о своей родине и о ее судьбе, находясь за сотни километров вдали от нее. Русская поэтесса готова была принять все, даже самые ужасные удары судьбы в обмен на светлые и мирные, а не кровавые рассветы над своей страной.

К такому решению А.Ахматова приходит, пережив страшные годы братоубийственной гражданской войны и личную трагедию, связанную с расстрелом в 1912 году ее первого мужа и отца ее сына Николая Гумилева:

«Дай мне горькие годы недуга, // Задыханья, бессонницу, жар // Отыми и ребенка, и друга, // И таинственный, песенный дар // Так молось за твоей литургией // После столько томительных дней // Чтобы туча над темной Россией // Стала облаком в славе лучей» («Молитва», 1915).

Образ Родины в стихах А.Ахматовой наполнен ощущением беспредельной любви к ней и щемящей тоски при виде нищеты и неухоженности ее повседневного быта. «Неяркие просторы» скудной земли встречают пришельца «ветхими колодцами» и скрипучими воротами» сельских убогих построек с запахом «хлеба» и «тоски»: «... Но все мне памятна до боли // Тверская скудная земля // Журавль у ветхого колодца // Над ним, как кипень, облака // И запах хлеба, и тоска // И те неяркие просторы // Где даже голос ветра слаб» («Ты знаешь, я томлюсь в неволе...», 1913).

Русский пейзаж созвучен с картинами народного страдания и нищеты, но здесь А.Ахматова выходит за пределы своего личного «Я» и поднимается до трагического осмысления судьбы своего поколения и народной судьбы в целом: «И, согнувшись бесслезно // Молилась о слепеньком мальчике мать, // И кликуша без голоса билась, // Воздух силась губами поймать».

А.Ахматова постоянно возвращалась к теме иммиграции. В стихотворении, посвященном Борису Анрепу, она называет его решение покинуть свою родину «отступничеством». В строках этого произведения слышится и ревность, и ирония, и горький упрек человеку, предавшему не только родную землю, но и любимую женщину: «Ты-отступник: за остров зеленый // Отдал, отдал родную страну // Наши песни, и наши иконы // И над озером тихим сосну» («Ты-отступник: за остров зеленый», 1917).

Про себя поэтесса уверено скажет, что она готова разделить со своей страной все ее испытания и беды: «Не с теми я, кто бросил землю // На растерзание врагам...» («Не с теми я, кто бросил землю...», 1922).

Но А.Ахматова прекрасно понимала, что для всех, кто оставил Россию в эту драматическую эпоху, это был совсем нелегкий выбор. Уезжая, они

оставляли за собой все, с чем и на чем они выросли, формировались как личности, что любили и чем дорожили: «Но вечно жалок мне изгнанник // Как заключенный, как больной // Темна твоя дорога, странник // Полынью пахнет хлеб чужой» («Не с теми я, кто бросил землю», 1922).

У А.Ахматовой печальная судьба покинувших родину сопоставляется с совсем нелегкой долей и тех, кто предпочел остаться: «А здесь, в глухом чаду пожара // Остаток юности губя // Мы ни единого удара // Не отклонили от себя».

Мотив верности своей стране, любовь к ней даны у А.Ахматовой в самом широком понимании. Эта любовь проходит испытания изменой, предательством и переживанием безответного любовного чувства:

«Мне голос был. Он звал утешно. // Он говорил: «Иди сюда, // Оставь свой край глухой и грешный // Оставь Россию навсегда... // Но равнодушно и спокойно // Руками я замкнула слух // Чтоб речью этой недостойной // Не осквернился скорбный дух...» («Когда в тоске самоубийства», 1917).

В поэме «Реквием» А.Ахматова с уверенностью говорила о правильности своего выбора, состоящего в том, чтобы предпочесть чужбине единство личной судьбы и судьбы своего народа: «Нет! И не под чуждым небосводом // И не под защитой чуждых крыл // Я была тогда с моим народом // Там, где мой народ, к несчастью, был» («Реквием», 1940).

Весь этот сложный комплекс переплетений мотивов и переживаний, созвучный «русскому» сознанию, оказывается порой трудным для восприятия английского читателя. Поэзия Ахматовой - это глубокая погруженность в мир человеческой души и точная психологическая передача и описаний пейзажа, и человеческого состояния или характера.

Стиль А.Ахматовой отличается короткими фразами и строгими и точными рифмами. В этом смысле грамматический строй ее поэзии близок к грамматическим особенностям английского языка.

Западные переводчики интересовались прежде всего раскрытием любовной темы в творчестве русской поэтессы. Гражданственность и патриотизм ее лирики привлекали переводчиков гораздо меньше, что приводило к искажению трактовки мирозерцания А.Ахматовой в целом.

Образ Ахматовой, сосредоточенный только на любовных томлениях и переживаниях, получался обыденным и неполным. Однако англоязычные переводчики пытались проникнуть в художественный мир русской поэтессы и познакомить с ним своего читателя.

Английский переводчик Ричард Мак Кейн в своей книге «Anna Akhmatova. Selected poems» (1969) дал достаточно полную картину творчества русской поэтессы. Он пытался донести до англоязычного читателя наибольший охват тем и мотивов ахматовской лирики, хотя любовная тема составляет в его отборе поэтических произведений абсолютную доминантность:

“I am not one of who left land” («Не с теми я, кто бросил землю...»); “Wind of war” («Ветер войны»);

“The Moon in Zenith” («Луна в зените»); “The Muse” («Муза»); “To the Artist” («Художнику»).

В переводах Лина Коффина отражены отдельные произведения А.Ахматовой. При большинстве стихотворений о любви только три из них посвящены теме творчества и только два содержат тему Родины. “In August 1940” (« Август 1940»); “To the Muse” («Музе»); “The Muse” («Муза»); “This craft of ours, sacred and bright “ («Наше священное ремесло...»).

Американский переводчик Стэнли Куница также предлагает англоязычному читателю лишь наиболее известные произведения А.Ахматовой: (“I Wrung My Hands..”) («Сжала руки под темной вуалью»); “To the Muse” («Музе»); “When in the Throes of Suicide...” («Когда в тоске самоубийства...»); “I Am Not One of Those Who Left Land..” («Не с теми я, кто бросил земли») и т.п.

В литературоведческой науке уже объяснялось подобное отношение к теме «родина» у англоязычного читателя и переводчика.

У русских образ Родины связан с определениями «магушка», «мать-земля», то есть это отношения интимно- близкие и очень родственные. У англичан принято другое, дистантное отношение к понятию «родина». Им не приходит в голову называть родину «матерью-землей», как это принято в русской традиции. Для английского сознания более приемлемо нейтральное определение “this country”.

В русской художественной традиции образ поэта трактуется как образ провидца, глашатая истины и божественного избранника. Такая трактовка романтически-возвышенного представления о поэте также расходится с английским взглядом на этот образ.

Но описание самого процесса творчества неизбежно захватывает воображение переводчиков, что находит отражение в книге Лина Коффина “Anne Akhmatova ‘Poems””.

Переводы стихотворений А.Ахматовой на английский язык часто вызвали смысловые нестыковки межкультурного характера. Например, стихотворение «Мне с тобою пьяным весело» (1911): «Мне с тобою пьяным весело// Смысла нет в твоих рассказах// Осень ранняя развесила// Флаги желтые на вязах// Оба мы в страну обманную// Забрели и горько каемся// Но зачем улыбкой странною// И застывшей улыбаемся?// Мы хотели муки жалящей// Вместо счастья безмятежного...// Не покину я товарища// И беспутного и нежного». Английский перевод выглядит следующим образом:

“When you're drunk it's so much fun// An early fall has strung// The elms with yellow flags// We've strayed into the land of deceit// And we're repenting bitterly// Why then are we smiling these// Strange and frozen smiles? We wanted piercing anguish// Instead of placid happiness...// I won't abandon my comrade// So dissolute and mild”.

У А.Ахматовой «листья желтые на вязах», которые «развесила ранняя осень» означают сиюминутность любовного влечения, которое не будет длиться долго. Лирическая героиня испытывает

острое ощущение счастья, которым нужно наслаждаться «весело» и не думать о завтрашнем расставании.

Это счастье на грани безумия, своеобразный «загул» без продолжения и без будущего.

В русской традиции именно желтый цвет ассоциируется с безумием, и существует употребление «желтый дом» в отношении дома для умалишенных. В английской трактовке слово “yellow” никакого оттенка безумия не содержит. Этот цвет связан, как и в русской традиции, с темой измены и предательства.

В русской традиции «тихое счастье» ассоциируется с повседневностью и упорядоченностью бытия. Счастье спокойное, лишённое острых перепадов чувств, сближается с тоской.

Понятие «русской тоски» настолько лингвоспецифично, что не соответствует ни одному определению в английском эквиваленте в полной мере. “Melancholy”, “yearning”, “longing”, “boredom” не раскрывают состояние «русской тоски», которая означает желание вырваться за грани обыденного, пережить «удаль», безудержное веселье, не знающее границ.

В ахматовском стихотворении переплетаются мотивы беспутного веселья, опьянения, «жажды муки» любовных переживаний и даже горького раскаяния. В стихотворении слышится удаль и упоение нахлынувшим счастьем, с четким осознанием его неизбежной краткотечности.

Недаром Ф.Искандер писал, что русская удаль — это «паника, бегущая вперед. Она утоляет тоску по бессмыслию» [4,75].

Существуют расхождения в трактовке других вербальных единиц стихотворения. Русское слово «горе» этимологически связано с концептом горящего пламени, а в английском языке слово “bitterly” означает едкий, острый и сильный вкус, и в переносном смысле понимается как нечто тяжелое и плохо переносимое. Жажда «горения» соотносится в ахматовском стихотворении с «мукой любви», которая насыщает переживания героини глубоким душевным содержанием. В английском варианте слово “anguish” означает физическое или ментальное страдание, а также некое состояние душевного смятения, невротности, мотивированное непониманием возникшей конкретной ситуации. Можно заключить, что английское слово содержит в себе менее узкий концепт, передающий душевные переживания и так называемую ментальную сторону сердечной «муки».

Расхождения в процессе инокультурной рецепции творчества А.Ахматовой связаны с теми особенностями ее художественного мира, которые продиктованы индивидуальным авторским видением окружающей реальности. Это влечет за собой особенности национальной концептосферы, которые представляют особую сложность при переводе на другой язык. Неверная передача оборачивается тем, что «переводчик искажает или субъективно переосмысливает особенности и всей художественной системы исходного литературного текста» [5,47].

В работах американских исследователей образ А.Ахматовой принимает широкомасштабный характер, и читатель убеждается в том, что русская поэтесса пережила все значимые события XX века, разделив все бедствия и свершения со своей страной и своим народом.

Англоязычные переводчики восхищались изысканной простотой и «величием человеческого духа, всеми силами противостоящего низости, бесчеловечности и мракобесию, нашего воплощение в ахматовском творчестве» [6,7].

Переводы поэзии А.Ахматовой получили заслуженное признание и со стороны англоязычных читателей, и со стороны взыскательной критики. Но, конечно, эта работа прошла не без потерь. Желание приблизить ахматовскую поэзию к англоязычной аудитории приводило к жертвам в области стихотворной строки, а внесение изменений и дополнений в пунктуацию приводило к изменению интонации и смысла авторского голоса [7].

Список литературы:

1. Зусман В. Диалог и концепт в литературе.- Нижний Новгород, 2001.- 193 с.
2. Петрова О.В. Межкультурная коммуникация в переводе // межкультурная коммуникация.-Нежный Новгород.,2001.- С.70-94.
3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация.- М.: Слово/ Slovo,2000. -246с.
4. Павловский А.И. Анна Ахматова :Жизнь и творчество.- М.:Просвещение,1991.-192с.
5. Кинхей Л.Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремёсла: Монография. М.: Диалог МГУ, 1997.145 с.
6. Peder R. Anna Akhmatova : poet and prophet. New York : St. Martin`s Press, 1994.-619p.
7. Haighr A. Anna Akhmatov : a poetic pilgrimage. N.Y. – L. : Oxford University Press,1976.-224p.
8. Rowland J.R. Translating Russian Verse// - Quadrant.1977,V.XXI,№ 125, December,-P.73-76.